

アイデア市場シミュレーションシステム：実装解説

— oTree・Mesa・分析スクリプトの技術的詳細 —

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

概要

本稿は、アイデア市場シミュレーションシステムを構成する全スクリプトの技術的解説である。本システムは3つのコンポーネントから構成される：(1) oTree フレームワークによる人間参加者向け実験プラットフォーム、(2) Mesa 3.5.1 によるエージェントベースシミュレーション、(3) matplotlib および scipy による結果分析・可視化パイプラインである。本稿では Python の基礎知識を前提として、各スクリプトのクラス設計、データフロー、アルゴリズムの詳細を、コード断片を交えて解説する。

目次

1	システム全体のアーキテクチャ	3
1.1	使用ライブラリとバージョン	3
2	oTree 実験プラットフォーム	4
2.1	設定ファイル: <code>settings.py</code>	4
2.2	データモデル: 定数・グループ・プレイヤー	4
2.3	セッション初期化: <code>creating_session</code>	6
2.4	取引実行関数: <code>execute_trade</code>	6
2.5	ページシーケンスと <code>WaitPage</code>	7
3	Mesa エージェントベースシミュレーション	8
3.1	エージェント設計: <code>agents.py</code>	8
3.2	市場モデル: <code>market_model.py</code>	11
3.3	モンテカルロ実験: <code>run_experiments.py</code>	14
4	結果分析パイプライン: <code>analyze_results.py</code>	16
4.1	データ読み込みと前処理	16
4.2	可視化関数群	16

4.3	価格収束過程の可視化	17
4.4	統計検定: Welch の t 検定	17
4.5	LaTeX 表の自動生成	17
5	oTree と Mesa の対応関係	18
6	実行方法	19
6.1	環境構築	19
6.2	Mesa シミュレーションの実行	19
6.3	分析・図表生成	19
6.4	oTree 実験サーバの起動	19
7	拡張のためのガイド	19
7.1	新しいエージェントタイプの追加	19
7.2	パラメータの変更	19
7.3	oTree 実験の拡張	20

1 システム全体のアーキテクチャ

本システムのディレクトリ構成は以下の通りである。

```
idea-markets/
  otree_experiment/          # (1) 人間向け実験プラットフォーム
    settings.py             #   oTree設定
    idea_market/           #   アプリ本体
      __init__.py          #     モデル・ページ定義
      *.html               #     HTMLテンプレート (6画面)
  simulation/               # (2) エージェントベースシミュレーション
    agents.py              #   5種類のトレーダーエージェント
    market_model.py        #   アイデア市場モデル
    run_experiments.py     #   モンテカルロ実験実行
  analysis/                 # (3) 結果分析パイプライン
    analyze_results.py     #   統計分析・図表生成
```

3つのコンポーネントは独立して動作するが、設計思想（マーケットメーカー方式、アイデアの証券化、フェーズ分割）は共通している。oTree コンポーネントは人間の被験者が Web ブラウザで参加する対話的実験を提供し、Mesa コンポーネントは計算エージェントによる大規模シミュレーションを実行する。

1.1 使用ライブラリとバージョン

表1 主要な依存ライブラリ（執筆時の実行環境）

ライブラリ	バージョン	用途
otree	6.0.13	行動経済学実験プラットフォーム
mesa	3.5.1	エージェントベースモデリング
numpy	2.4.3	数値計算, 乱数生成
pandas	3.0.1	データフレーム操作, CSV 入出力
matplotlib	3.10.8	グラフ描画
seaborn	0.13.2	統計的可視化
scipy	1.17.1	統計検定 (Welch の t 検定)
tqdm	4.67.3	プログレスバー表示
japanize-matplotlib	1.1.3	日本語フォント設定

環境構築は uv パッケージマネージャで行い、pyproject.toml ではこれらの最低バージョンを >= で指定している。Python スクリプトは基本的に uv run python <script> で実行し、oTree の管理コマンドは uv run otree ... で起動する。

2 oTree 実験プラットフォーム

oTree^{*1}は行動経済学・社会科学の実験を構築するための Python フレームワークである。oTree 5 以降は Django に依存しない軽量アーキテクチャとなっている。本セクションでは、アイデア市場実験アプリの設計を解説する。

2.1 設定ファイル: settings.py

oTree プロジェクトの設定ファイルでは、セッションの構成、使用アプリ、参加者数などを定義する。

Listing 1 settings.py の主要部分

```
1 SESSION_CONFIGS = [  
2     dict(  
3         name='idea_market',  
4         display_name='アイデア市場実験',  
5         app_sequence=['idea_market'],  
6         num_demo_participants=6,  
7         num_ideas_to_list=3,  
8         initial_points=1000,  
9         num_trading_rounds=10,  
10    ),  
11 ]
```

app_sequence はセッション中に実行されるアプリの順序を定義する。本実験では単一のアプリ idea_market のみを使用する。SESSION_FIELDS に ideas, listed_ideas, order_book を定義し、セッション全体で共有するデータを保持する。

USE_POINTS = True の設定により、実通貨ではなくポイント制を採用している。これは河合・長屋 (2012) の実験で倫理的配慮からプレイマネーを使用した設計に対応する。

2.2 データモデル: 定数・グループ・プレイヤー

oTree ではデータモデルを 3 層の構造で定義する。

2.2.1 定数クラス C

Listing 2 定数定義

```
1 class C(BaseConstants):  
2     NAME_IN_URL = 'idea_market'
```

*1 <https://www.otree.org/>

```

3 PLAYERS_PER_GROUP = None # 全員1グループ
4 NUM_ROUNDS = 1
5 INITIAL_POINTS = 1000
6 NUM_IDEAS_TO_LIST = 3
7 MARKET_MAKER_SPREAD = 5
8 INITIAL_PRICE = 50
9 MIN_PRICE = 1
10 MAX_PRICE = 100
11 PRICE_ADJUSTMENT = 2

```

PLAYERS_PER_GROUP = None は全参加者を1つのグループにまとめることを意味する。アイデア市場では全員が同じ市場で取引するため、この設定が必要である。

MARKET_MAKER_SPREAD (ビッド・アスクの спреッド) と PRICE_ADJUSTMENT (取引による価格変動幅) はマーケットメーカー方式の中核パラメータである。

2.2.2 グループモデル

Group クラスはグループ単位で共有する進行状態を保持する。

Listing 3 Group クラスのフィールド

```

1 class Group(BaseGroup):
2     phase = models.StringField(initial='idea_submission')
3     num_listed_ideas = models.IntegerField(initial=0)

```

phase は実験フェーズの状態管理に使える予約的なフィールドであり、num_listed_ideas は上場アイデア数を結果画面などで参照するために保持している。現状の実装では WaitPage による同期が主であるため、phase は将来の拡張に備えた補助的フィールドという位置づけである。

2.2.3 プレイヤーモデル

Player クラスは oTree の BasePlayer を継承し、各参加者が持つフィールドを定義する。フィールドは大きく3つのフェーズに対応する：

Listing 4 Player クラスのフィールド定義 (抜粋)

```

1 class Player(BasePlayer):
2     # アイデア投稿フェーズ
3     idea_text = models.LongStringField(
4         label='あなたのアイデアを入力してください',
5         blank=True,
6     )
7     idea_quality_self = models.IntegerField(
8         label='自分のアイデアの自信度 (1-10) ',
9         min=1, max=10, blank=True,
10    )
11    # 評価フェーズ

```

```

12 eval_idea_1 = models.IntegerField(
13     min=0, max=10, blank=True,
14     label='アイデア1の評価')
15 # ... eval_idea_2 ~ eval_idea_6 も同様
16 # 取引フェーズ
17 points_balance = models.IntegerField(initial=C.INITIAL_POINTS)
18 holding_1 = models.IntegerField(initial=0)
19 trade_action = models.StringField(
20     choices=[['buy', '買い'], ['sell', '売り'], ['hold', '様子見']],
21 )

```

oTree では `models.IntegerField` 等の型付きフィールドを用いてデータベースカラムを宣言的に定義する。 `blank=True` はフォームで未入力を許可する設定である。

2.3 セッション初期化: `creating_session`

oTree はセッション生成時に `creating_session` 関数を自動的に呼び出す。ここで市場の初期状態を構築する。

Listing 5 セッション初期化

```

1 def creating_session(subsession: Subsession):
2     session = subsession.session
3     session.ideas = [] # 投稿されたアイデアのリスト
4     session.listed_ideas = [] # 上場されたアイデアのリスト
5     session.order_book = {
6         'prices': [C.INITIAL_PRICE] * C.NUM_IDEAS_TO_LIST,
7         'history': [[] for _ in range(C.NUM_IDEAS_TO_LIST)],
8     }
9     for p in subsession.get_players():
10        p.points_balance = C.INITIAL_POINTS

```

`session.order_book` は辞書として定義され、各証券の現在価格 (`prices`) と価格履歴 (`history`) を保持する。oTree の `SESSION_FIELDS` に登録することで、セッション全体で共有されるデータとなる。

2.4 取引実行関数: `execute_trade`

マーケットメーカー方式の取引ロジックは `execute_trade` 関数に集約されている。

Listing 6 マーケットメーカー方式の取引実行

```

1 def execute_trade(player, idea_idx, action, quantity):
2     session = player.session
3     prices = session.order_book['prices']
4     idx = idea_idx - 1

```

```

5     current_price = prices[idx]
6
7     if action == 'buy':
8         buy_price = current_price + C.MARKET_MAKER_SPREAD // 2
9         total_cost = buy_price * quantity
10        if player.points_balance < total_cost:
11            return False, "ポイントが不足しています"
12        player.points_balance -= total_cost
13        current_holding = getattr(player, f'holding_{idea_idx}')
14        setattr(player, f'holding_{idea_idx}',
15                current_holding + quantity)
16        new_price = min(C.MAX_PRICE,
17                       current_price + C.PRICE_ADJUSTMENT * quantity)
18        prices[idx] = new_price
19    elif action == 'sell':
20        # (買いと対称的な処理)
21        ...
22    session.order_book['prices'] = prices
23    return True, "取引が成立しました"

```

この関数の重要なポイントは以下の通りである：

- **ビッド・アスク価格**：買い手はミッド価格にスプレッドの半分を加えたアスク価格で購入し、売り手はスプレッドの半分を引いたビッド価格で売却する。
- **価格インパクト**：取引が成立するたびに、 $PRICE_ADJUSTMENT \times quantity$ だけ価格が変動する。これにより需給に応じた価格調整が実現される。
- **動的フィールドアクセス**：`getattr/setattr` を用いて `holding_1~holding_3` のフィールドに動的にアクセスしている。

2.5 ページシーケンスと WaitPage

oTree ではページの表示順序を `page_sequence` リストで定義する。

Listing 7 ページシーケンス

```

1 page_sequence = [
2     Introduction,          # 実験説明
3     IdeaSubmission,        # アイデア投稿
4     IdeaSubmissionWait,    # 全員の投稿を待つ
5     IdeaEvaluation,        # 相互評価
6     EvaluationWait,        # 全員の評価を待つ
7     ListingAnnouncement,   # 上場アイデア発表
8     Trading,               # 証券売買
9     TradingWait,          # 全員の取引を待つ
10    Results,               # 結果表示
11 ]

```

WaitPage は oTree の同期メカニズムであり、全参加者が当該ページに到達するまで次に進めない。EvaluationWait の after_all_players_arrive メソッドでは、全員の評価結果を集計し、上場アイデアを選択する：

Listing 8 EvaluationWait での集計処理

```
1 @staticmethod
2 def after_all_players_arrive(group: Group):
3     session = group.session
4     ideas = session.ideas
5     players = group.get_players()
6     # 各アイデアの平均評価を計算
7     for i, idea in enumerate(ideas[:6]):
8         evals = []
9         for p in players:
10            val = getattr(p, f'eval_idea_{i+1}', None)
11            if val is not None:
12                evals.append(val)
13        if evals:
14            idea['avg_eval'] = round(
15                sum(evals) / len(evals), 2)
16        # 上位アイデアを上場対象に選択
17        sorted_ideas = sorted(ideas,
18            key=lambda x: x['avg_eval'], reverse=True)
19        session.listed_ideas = sorted_ideas[:C.NUM_IDEAS_TO_LIST]
```

3 Mesa エージェントベースシミュレーション

Mesa^{*2}は Python のエージェントベースモデリング (ABM) フレームワークである。本システムでは Mesa 3.5.1 を使用しており、従来のスケジューラクラス (mesa.time) は非推奨となり、model.agents.shuffle_do() メソッドによるエージェント活性化が推奨されている。

3.1 エージェント設計: agents.py

3.1.1 基底クラス BaseTrader

全トレーダーエージェントの共通機能を BaseTrader クラスに集約する。

Listing 9 BaseTrader クラス

```
1 class BaseTrader(mesa.Agent):
2     def __init__(self, model, points_balance=1000.0):
```

^{*2} <https://mesa.readthedocs.io/>

```

3     super().__init__(model)
4     self.points_balance = points_balance
5     self.initial_balance = points_balance
6     self.holdings: dict[int, int] = {}
7
8     @property
9     def wealth(self) -> float:
10        portfolio_value = 0.0
11        for idea_idx, qty in self.holdings.items():
12            price = self.model.prices[idea_idx]
13            portfolio_value += qty * price
14        return self.points_balance + portfolio_value

```

Mesa 3.5 では、`mesa.Agent.__init__` の第 1 引数に `model` を渡す。 `unique_id` は自動採番されるため、明示的に指定する必要はない。

`wealth` プロパティは現金残高と保有証券のマーク・トゥ・マーケット評価額の合計を返す。 現在の実装では `_can_sell` が正の保有量を要求するため、空売りは許可していない。

取引の実行メソッドは基底クラスに共通化されている：

Listing 10 取引実行メソッド

```

1 def _execute_buy(self, idea_idx: int) -> bool:
2     if not self._can_buy(idea_idx):
3         return False
4     ask = self.model.get_ask(idea_idx)
5     self.points_balance -= ask
6     self.holdings[idea_idx] = \
7         self.holdings.get(idea_idx, 0) + 1
8     self.model.record_trade(
9         idea_idx, price=ask, direction=1)
10    return True

```

`_can_buy` はアスク価格以上の残高があるかをチェックする。 `record_trade` はモデル側に取引を記録し、マーケットメーカーの価格調整を発動する。

3.1.2 5 種類のトレーダー戦略

基底クラスの `step` メソッドをオーバーライドして、5 種類の異なる取引戦略を実装する。

■(1) `InformedTrader` — 情報トレーダー 真の品質にノイズを加えたプライベートシグナルを持ち、シグナルと現在価格の乖離が 5% を超えた場合に取引する。

Listing 11 `InformedTrader` の `step` メソッド

```

1 def step(self):
2     listed = self.model.listed_ideas
3     order = self.rng.permutation(len(listed)).tolist()

```

```

4     for idx in order:
5         idea_idx = listed[idx]
6         signal = self._get_signal(idea_idx)
7         current_price = self.model.prices[idea_idx]
8         if signal > current_price * 1.05 \
9             and self._can_buy(idea_idx):
10            self._execute_buy(idea_idx)
11        elif current_price > signal * 1.05 \
12            and self._can_sell(idea_idx):
13            self._execute_sell(idea_idx)

```

`_get_signal` メソッドはシグナルをキャッシュする設計になっている。同一エージェントが同一アイデアに対して毎ラウンド一貫したシグナルを持つことで、「情報に基づく合理的取引」を表現する。

`self.rng` は Mesa 3.5 が各エージェントに自動付与する NumPy の乱数ジェネレータであり、再現性が保証される。

■(2) NoiseTrader — ノイズトレーダー 各ラウンドで 30% の確率で取引を行い、買いと売りを等確率で選択する。金融市場のマイクロストラクチャ理論において、ノイズトレーダーは市場に流動性を供給する役割を持つ。

■(3) MomentumTrader — モメンタムトレーダー 直近 lookback ラウンド（デフォルト 5）の価格変化を計算し、上昇トレンドなら買い、下降トレンドなら売る。

Listing 12 MomentumTrader のトレンド計算

```

1 recent = history[-self.lookback:]
2 trend = recent[-1] - recent[0]
3 if trend > 0 and self._can_buy(idea_idx):
4     self._execute_buy(idea_idx)
5 elif trend < 0 and self._can_sell(idea_idx):
6     self._execute_sell(idea_idx)

```

■(4) ContrarianTrader — 逆張りトレーダー モメンタムトレーダーと逆の戦略をとる。ただし、閾値 `threshold`（デフォルト 2.0 ポイント）を超える変動があった場合にのみ取引を行う。

■(5) FundamentalTrader — ファンダメンタルトレーダー 同僚評価の平均値を本質的価値の推定値として使用し、現在価格との乖離が 3% を超えた場合に取引する。情報トレーダーが「真の品質」を知っているのに対し、ファンダメンタルトレーダーは「公開情報（評価）」のみを使用する点が異なる。

3.2 市場モデル: market_model.py

3.2.1 モデルの初期化と5フェーズ

IdeaMarketModel は mesa.Model を継承し, `__init__`内で5つのフェーズのうち最初の3つ (アイデア生成・評価・上場選択) を実行する.

Listing 13 IdeaMarketModel の初期化 (抜粋)

```
1 class IdeaMarketModel(mesa.Model):
2     def __init__(self, num_agents=20, num_ideas=10,
3                 num_listed=5, num_trading_rounds=50,
4                 agent_type_ratios=None,
5                 market_maker_spread=2.0,
6                 price_sensitivity=0.5, rng=None):
7         super().__init__(rng=rng)
8         # price_sensitivityをエージェント数で
9         # スケーリング
10        self.price_sensitivity = \
11            price_sensitivity * 20.0 / num_agents
12        # Phase 1-3
13        self._generate_ideas() # Beta(2,5)*100分布
14        self._evaluate_ideas() # N(true_q, 15)のノイズ
15        self._list_ideas()    # 上位num_listed個を選択
16        # 初期価格 = 評価平均値
17        for idea_idx in self.listed_ideas:
18            evals = self.ideas[idea_idx]["evaluations"]
19            init_price = float(np.mean(evals))
20            self.prices[idea_idx] = init_price
21        # エージェント生成
22        self._create_agents()
```

`price_sensitivity` のスケーリング ($20.0 / \text{num_agents}$) は, 市場規模が変化しても集約的な価格インパクトが一定になるようにするための調整である. 20 エージェントを基準として線形にスケーリングしている.

3.2.2 アイデア品質の生成分布

アイデアの真の品質は $\text{Beta}(2, 5) \times 100$ で生成される. $\text{Beta}(2, 5)$ 分布は右に裾が長い分布であり, 「多くのアイデアは凡庸だが, 少数の優れたアイデアが存在する」という現実を反映する. 期待値は $\frac{2}{2+5} \times 100 \approx 28.6$, モードは $\frac{1}{5} \times 100 = 20.0$ である.

3.2.3 マーケットメーカーの価格調整

自動マーケットメーカー (AMM) は以下のように実装される:

Listing 14 マーケットメーカーの実装

```

1 def get_ask(self, idea_idx):
2     return self.prices[idea_idx] + \
3         self.market_maker_spread
4
5 def get_bid(self, idea_idx):
6     return max(0.0, self.prices[idea_idx] - \
7         self.market_maker_spread)
8
9 def record_trade(self, idea_idx, price, direction):
10    self.trade_log.append({
11        "round": self._current_round,
12        "idea_idx": idea_idx,
13        "price": price,
14        "direction": direction,
15    })
16    adjustment = direction * self.price_sensitivity
17    self.prices[idea_idx] = max(
18        0.0, self.prices[idea_idx] + adjustment)

```

`direction` は買い注文で +1, 売り注文で -1 をとる. 取引ごとに `price_sensitivity` だけミッド価格が調整されるため, 買い注文が集中すると価格が上昇し, 売り注文が集中すると下落する. `market_maker_spread` はミッド価格からの片側オフセットなので, フルのビッド・アスクスプレッドはその 2 倍である.

3.2.4 1 ラウンドの実行: `step` メソッド

Mesa 3.5 では `agents.shuffle_do` メソッドにより, 全エージェントをランダム順序で活性化できる.

Listing 15 1 取引ラウンドの実行

```

1 def step(self):
2     self._current_round += 1
3     trades_before = len(self.trade_log)
4     # ランダム順序で全エージェントの step を実行
5     self.agents.shuffle_do("step")
6     trades_this_round = \
7         len(self.trade_log) - trades_before
8     self.round_volumes.append(trades_this_round)
9     # 価格スナップショットを記録
10    for idea_idx in self.listed_ideas:
11        self.price_history[idea_idx].append(
12            self.prices[idea_idx])
13    # データコレクターで指標を記録
14    self.datacollector.collect(self)

```

```

15     if self._current_round >= self.num_trading_rounds:
16         self.running = False

```

`self.agents` は Mesa の `AgentSet` オブジェクトであり、モデルに登録された全エージェントを管理する。`shuffle_do("step")` は、ランダムな順序で各エージェントの `step` メソッドを呼び出す。

3.2.5 評価指標の計算

■**価格発見効率** 最終価格と真の品質のピアソン相関係数を計算する。

Listing 16 価格発見効率の計算

```

1 def compute_price_discovery(self):
2     prices = [self.prices[i]
3               for i in self.listed_ideas]
4     qualities = [self.ideas[i]["true_quality"]
5                 for i in self.listed_ideas]
6     corr = float(
7         np.corrcoef(prices, qualities)[0, 1])
8     return corr if np.isfinite(corr) else 0.0

```

■**ジニ係数** エージェント間の富の不平等度を測定する。昇順ソートされた資産値 $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_n$ に対して、以下の標準公式を用いる：

$$G = \frac{2 \sum_{i=1}^n i \cdot w_i}{n \sum_{i=1}^n w_i} - \frac{n+1}{n} \quad (1)$$

Listing 17 ジニ係数の計算

```

1 def compute_gini(self):
2     wealths = np.array(
3         sorted(agent.wealth for agent in self.agents),
4         dtype=float)
5     n = len(wealths)
6     total = wealths.sum()
7     index = np.arange(1, n + 1, dtype=float)
8     gini = (2.0 * np.sum(index * wealths)) \
9           / (n * total) - (n + 1.0) / n
10    return max(0.0, float(gini))

```

■**収束速度** 各ラウンドにおける価格・品質相関が 0.7 を超える最初のラウンドを特定し、全ラウンド数で正規化する。値が小さいほど収束が早い。

3.2.6 決済: settle メソッド

全取引ラウンド終了後、各証券は真の品質値で決済される。

Listing 18 決済処理

```
1 def settle(self):
2     settlement_prices = {}
3     for idea_idx in self.listed_ideas:
4         settlement_prices[idea_idx] = \
5             self.ideas[idea_idx]["true_quality"]
6     for agent in self.agents:
7         for idea_idx, qty in agent.holdings.items():
8             payout = settlement_prices.get(idea_idx, 0.0)
9             agent.points_balance += qty * payout
10            agent.holdings.clear()
```

品質の高いアイデアの証券を多く保有しているエージェントは高い決済金を受け取り、逆に品質の低い証券を高値で購入したエージェントは損失を被る。

3.3 モンテカルロ実験: run_experiments.py

3.3.1 シナリオ定義

5つのシナリオは辞書として定義され、IdeaMarketModel のコンストラクタ引数に直接展開される。

Listing 19 シナリオ定義の例

```
1 SCENARIOS = {
2     "baseline": {
3         "num_agents": 20,
4         "agent_type_ratios": {
5             "informed": 0.4, "noise": 0.2,
6             "momentum": 0.2, "contrarian": 0.1,
7             "fundamental": 0.1,
8         },
9     },
10    "high_noise": {
11        "num_agents": 20,
12        "agent_type_ratios": {
13            "informed": 0.15, "noise": 0.60,
14            ...
15        },
16    },
17    ...
18 }
```

3.3.2 単一シミュレーションの実行とデータ収集

Listing 20 単一シミュレーションの実行

```
1 def run_single_simulation(scenario_params, seed):
2     model = IdeaMarketModel(
3         rng=seed, **scenario_params)
4     results = model.run_full()
5     # エージェントタイプ別の平均資産を収集
6     type_map = {
7         InformedTrader: "wealth_informed",
8         NoiseTrader: "wealth_noise",
9         ...
10    }
11    for cls, col_name in type_map.items():
12        agents_of_type = [a for a in model.agents
13                          if isinstance(a, cls)]
14        if agents_of_type:
15            type_wealths[col_name] = float(np.mean(
16                [a.points_balance
17                 for a in agents_of_type]))
18    # 価格履歴も収集
19    for idea_idx in model.listed_ideas:
20        for t, price in enumerate(
21            model.price_history[idea_idx]):
22            price_history_data[
23                f"price_round_{t}_idea_{idea_idx}"
24            ] = price
25    return {**metrics, **type_wealths,
26            **price_history_data}
```

`rng=seed` でシード値を渡すことで再現性を確保する。 `**scenario_params` によるキーワード引数展開で、シナリオ辞書をそのままモデルのコンストラクタに適用できる。価格履歴には初期価格（ラウンド0）も含まれるため、`price_round_0_idea_{i}` は上場直後の価格を表す。

3.3.3 並列性と再現性

各シミュレーションは `base_seed + i` ($i = 0, 1, \dots, 99$) のシードで実行される。これにより：

- 同じシードで同じ結果が得られる（再現性）
- 異なるシード間で独立したサンプルが得られる
- シナリオ間で同じシード列を使用するため、アイデア品質の生成が同一条件となり、公平な比較が可能

4 結果分析パイプライン: analyze_results.py

分析スクリプトはシミュレーション結果の CSV ファイルを読み込み、6 つの図と 2 つの表を自動生成する。

4.1 データ読み込みと前処理

Listing 21 データ読み込み

```
1 def load_data():
2     scenarios = {}
3     for csv_file in sorted(
4         DATA_DIR.glob('results_*.csv')):
5         name = csv_file.stem.replace('results_', '')
6         if name == 'all_scenarios':
7             continue
8         scenarios[name] = pd.read_csv(csv_file)
9     return scenarios
```

`pathlib.Path.glob` でファイルパターンマッチングを行い、ファイル名からシナリオ名を抽出する。

4.2 可視化関数群

`japanize_matplotlib` パッケージにより日本語フォントを自動設定し、`seaborn` のテーマを適用している。

Listing 22 日本語グラフの初期設定

```
1 matplotlib.use('Agg') # 非GUIバックエンド
2 import japanize_matplotlib
3 sns.set_theme(style='whitegrid', font='IPAexGothic')
4 plt.rcParams['figure.dpi'] = 150
```

`matplotlib.use('Agg')` は、ディスプレイ環境がないサーバでも画像ファイルを生成できるようにするための設定である。

各図表生成関数は以下のパターンに従う：

1. シナリオ辞書からデータを抽出
2. 該当カラムが存在しない場合は警告を出してスキップ
3. `matplotlib` で描画
4. PDF と PNG 形式の両方で保存

4.3 価格収束過程の可視化

価格履歴カラムは `price_round_{t}_idea_{i}` の命名規則に従っているため、カラム名をパースしてアイデアごとにグループ化する必要がある：

Listing 23 価格履歴カラムのパース

```
1 idea_cols_groups = {}
2 for col in price_cols:
3     parts = col.split('_')
4     if len(parts) >= 5:
5         idea_id = parts[-1]
6         round_num = int(parts[2])
7         if idea_id not in idea_cols_groups:
8             idea_cols_groups[idea_id] = {}
9             idea_cols_groups[idea_id][round_num] = col
```

このグループ化により、各アイデアの 100 回分の平均価格推移を時系列グラフとして描画できる。

4.4 統計検定: Welch の t 検定

各シナリオとベースラインの間で Welch の t 検定を実施する。等分散を仮定しないため `equal_var=False` を指定する。

Listing 24 Welch の t 検定と効果量の計算

```
1 t_stat, p_val = stats.ttest_ind(
2     baseline[col].dropna(),
3     df[col].dropna(),
4     equal_var=False,
5 )
6 # Cohen's d (効果量)
7 pooled_std = np.sqrt(
8     (baseline[col].std()**2
9     + df[col].std()**2) / 2)
10 d = (baseline[col].mean()
11     - df[col].mean()) / pooled_std
```

効果量 d は Cohen の基準 ($|d| < 0.2$: 小, $0.2 \leq |d| < 0.8$: 中, $|d| \geq 0.8$: 大) で解釈される。

4.5 LaTeX 表の自動生成

分析結果は LaTeX の `tabular` 環境として直接出力される。これにより論文のコンパイル時に `\input` コマンドで表を読み込むことができる：

Listing 25 LaTeX 表の生成

```

1 latex_lines = [
2     r'\begin{tabular}{lrrrrr}',
3     r'\toprule',
4     r'シナリオ & 価格発見効率 & ボラティリティ & 総取引量 & ジニ係数 &
      収束速度 \\',
5     r'\midrule',
6 ]
7 for _, row in summary_df.iterrows():
8     vals = [str(row.get('シナリオ', ''))]
9     # ... 5指標の平均と標準偏差を "m (sd)" 形式で追加
10    latex_lines.append(
11        ' & '.join(vals) + r' \\')
12 latex_lines.append(r'\bottomrule')
13 latex_lines.append(r'\end{tabular}')
```

統計検定表は別ファイルとして生成され、現行スクリプトでは価格発見効率とボラティリティの2指標のみをベースラインとの比較対象にしている。

5 oTree と Mesa の対応関係

表 2 に、oTree 実験と Mesa シミュレーションにおける対応する概念を示す。

表 2 oTree と Mesa の概念対応

概念	oTree 実装	Mesa 実装
参加者	Player クラス	BaseTrader サブクラス
初期資産	C.INITIAL_POINTS	コンストラクタ引数
アイデア	session.ideas	model.ideas
証券価格	session.order_book	model.prices
取引実行	execute_trade()	_execute_buy/sell()
スプレッド	C.MARKET_MAKER_SPREAD	market_maker_spread
同期	WaitPage	shuffle_do()
フェーズ管理	page_sequence	__init__+step()

両者の最も大きな設計上の違いは同期メカニズムである。oTree では WaitPage により各フェーズの終了を明示的に同期するのに対し、Mesa では全フェーズが __init__ 内で逐次実行され、取引フェーズのみが step メソッドによるラウンド制で進行する。

6 実行方法

6.1 環境構築

```
$ uv sync # 依存パッケージのインストール
```

6.2 Mesa シミュレーションの実行

```
$ uv run python simulation/run_experiments.py
```

5 シナリオ × 100 回のシミュレーションが実行され、`analysis/results_*.csv` に結果が保存される。実行時間は CPU 性能と Python 環境に依存するため、再現実験では固定値ではなく進捗バーと出力 CSV で完了を確認するのが確実である。

6.3 分析・図表生成

```
$ uv run python analysis/analyze_results.py
```

`paper/figures/` に 6 つの図 (PDF/PNG) と 2 つの LaTeX 表が生成される。

6.4 oTree 実験サーバの起動

```
$ cd otree_experiment  
$ uv run otree devserver
```

ブラウザで `http://localhost:8000` にアクセスし、デモモードで実験を体験できる。

7 拡張のためのガイド

7.1 新しいエージェントタイプの追加

1. `agents.py` に `BaseTrader` を継承する新クラスを定義
2. `step` メソッドに取引戦略を実装
3. `market_model.py` の `AGENT_TYPE_MAP` に追加
4. `run_experiments.py` のシナリオ定義に比率を設定

7.2 パラメータの変更

モデルのパラメータは全て `IdeaMarketModel` のコンストラクタ引数として定義されているため、`run_experiments.py` のシナリオ辞書を編集するだけで変更できる。

7.3 oTree 実験の拡張

取引ラウンドを複数回繰り返すには、`NUM_ROUNDS`を増やし、`Trading` ページに `is_displayed` メソッドを追加してラウンド制御を行う。また、`live_method` を使用すれば、`WaitPage` なしでリアルタイムの非同期取引が実現できる。

参考文献

- [1] 河合勝彦, 長屋隆之, “アイデア市場の構築と課題,” 2012 年秋季全国研究発表大会, A1-4, pp.11–14, 2012.
- [2] Chen, D.L., Schonger, M. and Wickens, C., “oTree—An open-source platform for laboratory, online, and field experiments,” *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, Vol.9, pp.88–97, 2016.
- [3] ter Hoeven, E. et al., “Mesa 3: Agent-based modeling with Python in 2025,” *Journal of Open Source Software*, 2025.